

86ª SBEEn
86ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
**86ª SEMANA BRASILEIRA DE
ENFERMAGEM**
86ª SBEEn - ABEn - PA

TEMA: Saúde Planetária: desafios e a atuação crítica da Enfermagem

TÍTULO: ENFERMAGEM EM AÇÃO PARA A PREVENÇÃO DE LEPTOSPIROSE

(RELATO DE EXPERIÊNCIA)

CAPELA, Gabriele (AUTOR)¹

OLIVEIRA, Geisyanne (AUTOR)²

COSTA, Sâmea (AUTOR)³

COSTA, Luciana (AUTOR)⁴

SARAIVA, Felipe (AUTOR)⁵

WANZELER, Ronald (AUTOR)⁶

COSTA, Angelica (AUTOR, ORIENTADORA)⁷

INTRODUÇÃO: A leptospirose é uma doença infecciosa aguda transmitida pela exposição à urina de animais infectados pela bactéria *Leptospira*, através de mucosas, pele lesionada ou imersa por longos períodos em água contaminada. As descrições evidenciam que as mudanças climáticas e fatores ambientais elevam significativamente sua transmissão. Ressaltando a importância da Enfermagem por meio de ações educativas voltadas à sustentabilidade e a promoção em saúde. **OBJETIVO:** Relatar a experiência de acadêmicos de Enfermagem na qual realizaram uma ação educativa sobre a leptospirose, com ênfase na prevenção e responsabilidade social, junto aos alunos do Centro Universitário FIBRA. **MÉTODO:** Trata-se de um relato de experiência com abordagem qualitativa, baseado no Arco de Maguerez. A ação ocorreu em 30 de outubro de 2024, durante uma feira educativa na FIBRA. A atividade contou com banners informativos sobre leptospirose e reciclagem, além da aplicação de um questionário com seis perguntas, aplicado durante o evento para avaliar o conhecimento prévio dos participantes. A feira incluiu dinâmicas, sugestões de promoção à saúde e distribuição de brindes e ecobags. **RESULTADOS:** O projeto teve impacto positivo na conscientização sobre a leptospirose, com grande engajamento dos alunos. Além de informar sobre a doença, o evento reforçou a importância da sustentabilidade e do descarte adequado de resíduos. O questionário aplicado evidenciou o aumento de nível do letramento entre os participantes. A experiência evidenciou o protagonismo do enfermeiro como educador e como agente mobilizador da comunidade para ações preventivas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A realização da ação educativa possibilitou o reconhecimento da prática da educação em saúde, fortalecendo o compromisso com a promoção da vida e a sustentabilidade. **CONSIDERAÇÕES PARA A ENFERMAGEM:** O projeto destaca a importância da Enfermagem na educação em saúde, na prevenção da leptospirose e na promoção da sustentabilidade, fortalecendo o papel da enfermagem com sociedade.

Descritores (DeCS – ID): D007922 – ID; DDCS050219 – IDx; D006266 – ID.

Modalidade: estudo original () relato de experiência (X) revisão da literatura ()

Eixo Temático: Educação transformadora como caminho para preservação da vida nas suas diversas formas

REFERÊNCIAS:

1. Leptospirose: sintomas, transmissão e prevenção. Disponível em: <https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/sintomas-transmissao-e-prevencao>. Acesso em: 15 set. 2024.

2. Marteli AN, Silva MV, Ferreira MS, Silva EV, Faria ECP. Análise espacial da leptospirose no Brasil. Saúde Debate. 2020;44(126):805–17.

3. Cerveira RA, Ferreira LO, Oliveira EF, Felipe HKDS, Almeida MCA, Lima SS, et al. Spatio-temporal analysis of leptospirosis in Eastern Amazon, State of Pará, Brazil. Rev Bras Epidemiol. 2020;23:e200041. doi: 10.1590/1980-549720200041. PMID: 32491052.